

ROBOTICA EN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE IN DE VERPLEEGKUNDE

Instructies voor ragenlijst ten bate van het onderzoeksproject “Nursing AI - redesigning nursing skills for AI and robotization in health care”

Bedankt dat u de tijd wilt nemen om deze enquête in te vullen!

Beantwoord alstublieft de volgende vragen over uw vermogen om met autonome technologieën te interacteren.

Het is belangrijk dat u alle vragen beantwoordt, laat er geen weg. Kruis de antwoordoptie aan die spontaan in je opkomt.

Autonome technologieën zijn technologieën die zonder menselijke hulp met de wereld kunnen interacteren, zoals robots of kunstmatige intelligentie.

Als u nog niet in aanraking bent gekomen met autonome technologieën, reageer dan op basis van uw inschatting van hoe u in de toekomst met autonome technologieën zou kunnen omgaan.

	In hoeverre bent u in staat om...	in zeer geringe mate	in geringe mate	neutraal	in hoge mate	in zeer hoge mate
1	... ideeën uit te wisselen met betrekking tot de ontwikkeling van autonome technologieën in de verpleegkundige praktijk.					
2	...bij te dragen aan de integratie van autonome technologieën op verschillende terreinen van de verpleegkundige praktijk.					
3	... risico's te definiëren met betrekking tot een autonome technologie in de verpleegkundige praktijk.					
4	... een autonome technologie te instrueren bij het uitvoeren van taken in de verpleegkundige praktijk.					
5	... taken te delen met een autonome technologie in de verpleegkundige praktijk.					
6	... de prestaties van een autonome technologie in de verpleegkundige praktijk te monitoren.					
7	... te interveniëren op het moment dat een autonome technologie tekortschiet.					
8	... collega's bij te brengen hoe ze autonome technologieën kunnen gebruiken in de verpleegkundige praktijk.					
9	... patiënten bij te brengen hoe ze autonome technologieën in de gezondheidszorg kunnen gebruiken.					

Erasmus+ Project Redefining nursing skills for AI and robotization in health care

10	... het nut van een autonome technologie in de verpleegkundige praktijk te beoordelen.					
11	... een autonome technologie te evalueren op ethische aspecten.					
12	... een autonome technologie in de verpleging aan te passen aan verschillende groepen patiënten.					
13	... informatieve feedback over een autonome technologie in de verpleegkundige praktijk te geven aan een verantwoordelijke persoon of instantie.					
14	... de lessen die uit het gebruik van een autonome technologie worden getrokken, te bespreken met niet-verplegers (bv. managers of IT-ontwikkelaars).					
15	... de lessen die geleerd zijn in het gebruik van een autonome technologie met patiënten te bespreken.					
16	...de lessen die geleerd zijn in het gebruik van een autonome technologie naar een andere zorgcontext over te dragen.					